

**O‘RTA OSIYONING ROSSIYA TOMONIDAN BOSIB OLINISHI SABAB VA
OQIBATLARI
ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЗАВОЕВАНИЯ РОССИЕЙ СРЕДНЕЙ
АЗИИ
CAUSES AND CONSEQUENCES OF RUSSIA'S CONQUEST OF CENTRAL
ASIA**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

**Buvabekova Xonzodaxon Xasanboy qizi, Sobirova Munajatoy Zoyidjon qizi,
Abduqahhorova Gulziyo Qosirali qizi, Nurmatova Shahrizoda Xusanboy qizi**
Andijon davlat pedagogika instituti Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishining oqibatlari va sabablari, Rossiyaning kutilmaganda uyishtirilgan hujumlari va natijalari tahlil qilingan.

Abstract: This article analyzes the consequences and causes of the occupation of Central Asia by Russia, Russia's surprise attacks and their results.

Аннотация: В данной статье анализируются последствия и причины оккупации Россией Центральной Азии, внезапные нападения России и их результаты.

Kalit so‘zlar: O‘rta Osiyo, chor Rossiya, general-gubernator, diplomatik, protektorot, Turkiston harbiy okrugi, konvensiya.

Key words: Central Asia, tsarist Russia, governor-general, diplomatic, protectorate, military district of Turkestan, convention.

Ключевые слова: Средняя Азия, царская Россия, генерал-губернаторство, дипломатия, протекторат, Туркестанский военный округ, конвенция.

XIX asrning 20-yillariga kelib Britaniya imperiyasida ishlab chiqarilgan mollar Rossiyadan keltiriladigan mahsulotlarga raqobat tug‘dira boshladi. Buyuk Britaniya Afg‘oniston, Eron va O‘rta Osiyo hududlariga bo‘lgan da‘volarini ochiqchasiga bayon eta boshlagan edi. Rossiya Osiyo bozorlarida o‘z mavqegini mustahkamlash maqsadida rus mahsulotlarini mintaqaga keltirilishida imtiyozli bojxona sharoitlarini yaratib berdi. Nikolay I davriga kelib chor Rossiyasining mintaqadagi diplomatik va harbiy ta’siri kuchayib bordi. Albatta, O‘rta Osiyoga hujumlar boshlanib ketdi.

O‘rta Osiyoning Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinishi XIX asrning ikkinchi yarmida sodir bo‘la boshladi. XVIII asrda Rossiya imperiyasi Qozoq juzlari ustidan nazoratni kuchaytirgandi. Rossiyaning O‘rta Osiyoni bosib olishi bir necha o‘n

yillar davomida amalga oshirildi. Bularga misol qilib ushbu yurishni keltirishimiz mumkin. 1834-yil o‘zbek xonliklariga olib boruvchi yo‘l chorrahalarida Novo-Aleksandrovsk qo‘rg‘oni (Mang‘ishloq shahri) barpo etildi. Undan so‘ng esa 1839-yilda Rossiya Orol dengizi janubidagi Xiva xonligini zabt eta olmadi. 1839-yil oxiri va 1840-yil boshlarida Orenburg general-gubernatori graf Perovskiy Xiva xonligiga qarshi qishki harbiy yurish uyushtirdi va u muvaffaqiyatsiz bo‘ldi. Chunki Xiva shahriga qish faslida hujum qilganligi katta xato bo‘lgan deb o‘ylayman, qahraton qish ularni Xivaga yetib borishiga to‘sqinlik qilgan.

Nikolay I O‘rta Osiyoni bosib olish uchun juda qattiq tayyorgarlik ko‘rayotgan edi, u yana 1847-yilda general Oruchev Orol dengizining shimoli-sharqiy qirg‘og‘ini zabt etdi va Raim (Kazalinsk shahri) qo‘rg‘oniga asos soldi. 1847-1853-yillarda ruslar Orol dengizining shimoliy tomonidan sharqiy Sirdaryo bo‘ylab bir qator qal’alar qurishdi. 1847-1864-yillarda ular sharqiy Qozoq cho‘llarini kesib o‘tib, Qo‘qon xonligining shimoliy chegarasi bo‘ylab qal’alar qurdilar. Nikolay va Konstantin paraxodlardan iborat Orol flotiliyasi tashkil etdi. 1850-1855-yillarga kelib Qo‘qon xonligiga qarashli Kumushqo‘rg‘on, Chimqo‘rg‘on, Qo‘shqo‘rg‘on, Oqmachit (Qizil O‘rda) qal’asi, keyinchalik hududida Verniy qo‘rg‘oni barpo etilgan Ili daryosi vodiysi rus qo‘shinlari tomonidan bosib olindi. Bularning barchasi Nikolay I davrida sodir bo‘ldi.

Aleksandr II davriga kelib esa O‘rta Osiyoni bosib olish chor Rossiyasining tashqi siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biriga aylanib qolgan edi. Aleksandr II qo‘shinlari 1864-1868 yillarda Qo‘qon xonligidan janubga harakat qilib osonlik bilan Toshkent hamda Samarqand shaharlarini egalladi va Buxoro amirligini protektorotga aylantirdi.

1865-yilda general-mayor M.G.Chernyaev Toshkentni bosib oladi va shahar oqsoqollarini sulh tuzish xususidagi shartnomani imzolashga majbur etadi. Imperator Aleksandr II Orenburg general-gubernatoriga farmon berib, agarda Toshkent ahli Rossiya fuqaroligini qabul qilishni xohish etsa, ularning bu istagini qondirish lozimligini qayd etdi. 1866-yilda rus qo‘shinlari Xo‘jand va Jizzax qal’asini zabt etdilar. Chinoz qo‘rg‘oni barpo etildi. Xo‘jand va Chirchiqorti o‘lkalari Rossiya tasarrufiga o‘tdi. 1867-yilning iyul oyida imperator farmoniga ko‘ra general-gubernator boshchiligidagi Turkiston harbiy okrugi tashkil etildi.

1868-yilda general-ad‘yutant Konstantin Petrovich fon Kaufman boshchiligidagi Turkiston harbiy okrugi qo‘shinlari Buxoro xonligiga qarshi harbiy harakatlarni boshladilar. May oyida rus qo‘shinlari Samarqandga yaqinlashdilar va shaharni jangsiz ishg‘ol etdilar. Iyun oyiga kelib esa Buxoro amiri sulh to‘g‘risida shartnomaga imzo chekishga majbur bo‘ldi va Zarafshon okrugi tashkil erildi.

Bu paytda General Abramov bo‘linmasi Qarshini bosib olib uni Buxoro amiriga qaytarib beradi. General-mayor Abramovning 1870-yilda amalga oshirgan harbiy

harakatlari natijasida Shahrisabz va Kitob ishg‘ol etiladi. Shahrisabz va Kitob beklilari Buxoro amiriga topshiradi. 1873-yilda keng qamrovli harbiy harakatlar natijasida Turkiston, Mang‘ishlok va Orenburg tarafidan Xiva xonligiga yurish uyushtiradi. Harbiy harakatlarga 49 ta rota, 32 ta yuzlik, 34 ta zambarak va 2 ta paroxod jalb etildi. May oyiga kelib, Hazorasp qal’asi zabt etildi, ko‘p o‘tmay Xiva, Qo‘ng‘irot, Xo‘jayli, Mang‘it qal’alari va Gurlan bekligi taslim bo‘ldi. Avgust oyida Xiva xonligi bilan sulh shartnomasi tuzildi. Xiva xonligi Rossiya vassalligini qabul qilib, Muhammad Rahim Bahodirxon (Feruz) hukmronligi saqlab qolindi. 1873-yilning kuzida Buxoro xonligi bilan yangi siyosiy shartnoma imzolandi. 1875-1876-yilgi harbiy harakatlar natijasida Farg‘ona vodiysida Xudoyorxon va rus hukumatiga qarshi ko‘tarilgan qo‘zg‘olon bostirildi. So‘ngra Qo‘qon xonligi tugatilib, Rossiya tarkibidagi Farg‘ona viloyati tashkil etildi. 1881-yilda Axal-Tekin vohasi rus qo‘shinlarining ayovsiz hujumlari ostida taslim bo‘ldi, Ashxobod zabt etildi.

Rossiya va Eron o‘rtasida chegara belgilashga qaratilgan konvensiya imzolandi. 1884-yilda Marv taslim bo‘ldi. 1885-yilda Pendin va Murg‘ob vohasida yashovchi turkman qabilalari Rossiya fuqaroligini qabul qildilar. Kushka Rossiyaning eng janubiy chegara maskaniga aylandi. Shunday qilib, XIX asrning 80-yillariga kelib Rossiyaning Markaziy Osiyodagi chegaralarining shakllanish jarayoni nihoyasiga yetdi. 1893-95-yillarda ruslar janubi-sharqdagi baland Pomir tog‘larini egallab oldilar. 1895-yilda Rossiya va Britaniya hukumatlari o‘rtasida Pomir tog‘larida bo‘linish chizig‘i o‘tkazilishi bilan ta’sir doiralarini tasdiqlash xususidagi shartnoma imzolandi. O‘rta Osiyoning Rossiya tomonidan bosib olinishining asosiy sababi deb bu tayyor homashyo yetkazib beruvchi, tayyor ishchi kuchi va O‘rta Osiyoning tabiiy qazilma boyliklaridan foydalanish maqsadida deb bilishimiz mumkin. O‘rta Osiyo Rossiya hukumatiga paxta yetkazib beruvchi sifatida qaralgan. Bizni barcha boyliklarimizni tashib ketilganini keltirib o‘tishimiz mumkin.

XULOSA: Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, O‘rta Osiyo chor Rossiya hukumati tomonidan uyushtirilgan hujumlarga tayyor emasligi, xonliklar birdamlik bilan ish ko‘rmaganliklari, birlasha olmaganliklari bizning zaif tomonimiz deyishimiz mumkin. O‘rta Osiyoning Rossiya hukumatiga qaramlikka olib kelgan

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tsentralnaya Aziya v sostave Rossiyskoy imperii / S. N. Abashin, D. Yu. Arapov, N. Ye. Bekmaxanova. — M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008. — 464 s (HISTORIA ROSSICA) 2000 ekz. ISBN 978-5-86793-571-9.
2. Buxarskie poxodi // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya : [v 35 t.] / gl. red. Yu. S. Osipov. — M. : Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.
3. Kokandskie poxodi // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya : [v 35 t.] / gl. red. Yu. S. Osipov. — M. : Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.

4. Xivinskie poxodi // Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya : [v 35 t.] / gl. red. Yu. S. Osipov. — M. : Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 2004—2017.
5. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH.
6. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O’RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG’UNLIGI.
7. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA’LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.
8. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.
9. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.
10. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
11. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o’gli, U. B., & Tohirjon o’g’li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.
12. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA MADANIY HAYOT, TA’LIM-TARBIYA MASALALARI. Interpretation and researches, (6 (28)).
13. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O ‘ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO ‘LI. Interpretation and researches, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Axmedova, O. (2024). ADABIYOT MEHROBIDAGI ABADIYAT MUALLIFI. Interpretation and researches, (6 (28)).
15. Atabayeva, N., & Akbarov, N. (2024). ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR O ‘ZBEK ADABIYOTINING YIRIK NAMOYONDALARIDAN BIRI, SHOIR, ADIB, OLIM, SARKARDA, YIRIK DAVLAT ARBOBI,“BUYUK BOBURIYLAR SULOLASI” ASOSCHISI. Ilm-fan va ta'lim, (5 (20)).